

ONLAYN REKLAMADAN FOYDALANISHNING ISTE'MOLCHILAR ONGIGA TA'SIRI

Karimova Nafisabonu Djamshidovna

TDIU magistranti,

nafisabonukarimova@gmail.com

***ANNOTATSIYA** Maqolada onlayn reklamaning ahamiyati va mohiyati nazariy ma'lumotlar hamda xorij olimlarining ilmiy tadqiqot ishlariga muallifning ilmiy yondashuvlari asosida ochib berilgan. Shuningdek, targeting reklama turlari tahlili, targeting reklamasini targ'ib qilish usullari tahlili hamda usullari tahlili amalga oshirilgan. Maqolada sohaga oid mavjud muammolarning samarali yechimi sifatida facebook ijtimoiy tarmog'ida targeting reklamasini joylashtirish taklif etilgan. Ushbu tadqiqot onlayn reklamaning samaradorligi va foydaliligi va onlayn reklamadan foydalanish sabablarini ochib beradi.*

***Kalit so'zlar:** Onlayn reklama, internet, iste'molchi, targeting, facebook, onlayn marketing.*

***ABSTRACT** The article reveals the importance and essence of online advertising based on theoretical data and the author's scientific approaches to the scientific research of foreign scientists. Also, analysis of types of targeting advertising, analysis of methods of promotion of targeting advertising and analysis of methods was carried out. In the article, as an effective solution to the existing problems related to the industry, it is proposed to place a targeting advertisement on the Facebook social network. This study reveals the effectiveness and usefulness of online advertising and the reasons for using online advertising.*

***Keywords:** Online advertising, internet, consumer, targeting, Facebook, online marketing.*

KIRISH

Reklama iste'molchini sotib olish to'g'risida qaror qabul qilishga va ma'lumot berishga undaydigan aloqa shakli. Ma'lumot yoqimli ko'rinishda taqdim etilsa, u osongina qabul qilinadi. Reklamani "ko'ngilochar axborot tushunchasi" deb atash mumkin. Marketing afsonasi Filipp Kotlarning fikriga ko'ra, "Reklama aniq homiy tomonidan g'oyalar, tovarlar yoki xizmatlarni shaxsiy bo'lmagan taqdim etish va targ'ib qilishning har qanday pullik shaklidir"[4].

XXI asrda onlayn reklama mijozlarga ko'proq ta'sir qila boshladi va ular qancha reklama ko'rishni xohlashlarini tanlashadi. Iste'molchilar reklama aksiyalarini o'rganishlari, narxlar haqida ma'lumot olishlari, mahsulot dizaynida ishtirok etishlari, yetkazib berish, sotishni tashkil qilishlari va xariddan keyin yordam olishlari mumkin.

Shu boisdan, "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi"da savdoda barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish maqsadida chakana va ulgurji savdo korxonalarini tizimini rivojlantirish siyosatini davom ettirish, ularning ishini takomillashtirish va tegishli rag'batlantiruvchi choralarni kengaytirish kabi maqsadlar belgilandi[1].

"Yangi O'zbekiston - raqobatbardosh mahsulotlar yurti" g'oyasi asosida 200 ta eksportchini ochiq tanlov asosida saralab, ularni yetakchi eksportyorlarga aylantirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'shni davlatlar bilan chegara hududlarida erkin savdo zonalari faoliyatini yo'lga qo'yish, respublika hududlarida savdo va yo'lbo'yi xizmatlarini rivojlantirish orqali 130 ta zamonaviy bozorlar va savdo komplekslari, shuningdek, yo'lbo'yi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha 65ta yirik hamda 5000ta kichik xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil etish.

Shunday qilib, onlayn reklama iste'molchilarni jalb qilish uchun marketing xabarini etkazish uchun Internet va butun dunyo bo'ylab Internetdan foydalanadigan

reklama shakli. Iste'molchida yirik biznes korxonalariga nisbatan hatto kichik biznes korxonasi g'oyasi ham bo'lishi mumkin.

Onlayn reklamalar bosma reklamalar uchun qiyinchilik tug'dirdi, chunki turli xil onlayn ilovalar, ijtimoiy saytlar mavjud bo'lgan boshqa reklama vositalariga qaraganda ma'lumotlarni bir zumda yetkazishga yordam beradi. Bu biznesni ilgari surish uchun jozibador xabardorlikni uzatish vositasidir.

Internet bugungi dunyoda axborot almashinuvining eng dolzarb vositasidir. Insoniyat tarixida beshta asosiy ommaviy axborot vositalarining eng kattasi deb hisoblangan oltinchi vosita internet mavjud. Bugungi davrda onlayn reklama hech qanday geografik chegaralarsiz ommaga yetib borish qobiliyati tufayli juda mashhur.

Har qanday biznesning muvaffaqiyati butunlay o'z mijozlarini foyda bilan jalb qilish yoki ushlab turish qobiliyatiga bog'liq va bu maqsadga kompaniya o'z mahsuloti va xizmatlariga nisbatan kuchli iste'molchi tushunchasini shakllantirgandagina erishish mumkin. Iste'molchi idroki murakkab hodisadir. Bu mijozlarning munosabati va xatti-harakatlarini bilishda juda foydali. Yaxshi ishlab chiqilgan ishonchli reklama va iste'molchining ijobiy fikrlash doirasi har doim insonlarni sotib olish xatti-harakatlariga ta'sir qilgan.

Yaxshi reklama strategiyasini tanlash faqat tashkilot iste'molchi ongida qanday idrok etishni istayotganiga bog'liq va ijobiy fikrlash doirasi rivojlanganda, mijozlar mahsulot va xizmatlarga ko'proq moyil bo'ladi. Tez rivojlanayotgan texnologik raqobat dunyosida omon qolish juda qiyin, chunki tashkilot sifatli reklama strategiyasini va mijozlar ongida ijobiy idrokni yaratishi kerak[3].

Shundagina onlayn marketing strategiyasining maqsadi mavjud mijozlarni saqlab qolish va sotish hajmi va foydani oshirishga xizmat qilishi mumkin. Yuqoridagi munozaralardan kelib chiqqan holda, onlayn reklama va iste'molchi idroki muhim o'zaro bog'liqligiga ishonish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Texnologiyaning tez rivojlanishi va yangi media yuksalishi reklama biznesi manzarasini tubdan o'zgartirdi. Biroq, axborot va aloqaning yakuniy manbasi sifatida internetga tobora ortib borayotgan qaramlik uni yetakchi reklama platformasiga aylantirmoqda. Onlayn reklamani boshlanishi 1994 yilda Hot Wire kompaniyaning o'z saytida birinchi bannerni sotganida bo'lgan va keyinchalik onlayn reklama kompaniyalar o'z mahsulotlari va xizmatlari uchun adolatli daromad olishning asosiy omiliga aylangan.

Keng ma'noda, onlayn reklama reklamani Internet/onlayn foydalanuvchilarga veb-saytlar, elektron pochta, reklama qo'llab-quvvatlanadigan dasturiy ta'minot va Internetga ulangan smartfonlar orqali yetkazishdir[14].

Onlayn reklama atamasi ijtimoiy tarmoqlar yoki internet orqali reklama bilan bog'liq bo'lgan atamadir. Bu iste'molchilarni jalb qilish uchun marketing xabarini yetkazish uchun internetdan foydalanadigan reklama shaklidir. Reklama boshqa marketing vositalariga qaraganda iste'molchilar ongiga kuchli ta'sir qiladi, chunki uning ta'siri juda yuqori.

Datanyzening fikricha, reklama iste'molchilar o'rtasida brend xabardorligi va ijobiy munosabatni rivojlantirishda samarali rol o'ynaydi. Onlayn reklama iqtisodiy jihatdan samarali va doimiy aloqani yaratadi[15].

So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, internet savdo kanali uchun domen sifatida paydo bo'ldi. Onlayn reklama iste'molchilarning xarid qilish xulq-atvorini va ularning xohish-istaklarini o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, mahsulotlarni sotib olishning yangi shakllarini yaratadi[8].

DeKay, S.H. ta'kidlaganidek, internet tarmog'i va interaktiv ommaviy axborot vositalarining kuchidan foydalanish tufayli marketing maqsadlariga erishishga olib keladi[6].

Bausch va Xan ta'kidlaganidek, Facebook va MySpace kabi keng tarqalgan veb-saytlarning joriy etilishi bilan internet foydalanuvchilari guruhining yangi turi elektron tijoratda onlayn reklama hamjamiyati deb ataladigan alohida o'ringa chiqdi. Tencent tomonidan olib borilgan tadqiqot hisobotida aytilishicha, dunyodagi eng

yirik tarmoq saytlaridan biri bo'lgan Googlega oyiga 20 000 milliondan ortiq foydalanuvchi tashrif buyuradi. Jamiyat foydalanuvchilarining bu ulkan bazasi Googlega har yili onlayn reklamadan 120,9 milliard AQSh dollari ishlab topishga yordam berdi[18].

Robin Farewell tasdiqlaydiki, onlayn reklamaning eksponentsial o'sishini ko'rib, sotuvchilar ushbu onlayn foydalanuvchilarni reklama maqsadlarini amalga oshirish uchun ishlatish uchun yangi vositalarni topishga intilishadi[5].

Amiot, E., va boshqa bir qator olimlarning yozishicha, onlayn reklama orqali iste'molchilar reklama nima ekanligini, qachon, qayerda va qancha vaqt davomida e'lon qilinishi kerakligi to'g'ridan-to'g'ri nazoratga ega bo'lib, ular muntazam yangilanib turishlari mumkin. Onlayn iste'molchilarning kutishlari va onlayn reklama samaradorligi doirasida sezilarli va ijobiy munosabatlarni kuzatish mumkin[9].

Bourguignon, C.ning olib brogan tadqiqotlariga ko'ra, onlayn reklama Google uchun eng yuqori daromad keltiruvchi vositaga aylandi. Hindistonda onlayn reklama avtomobillar, telekommunikatsiya, ta'lim, bank, sug'urta, kredit kartalari, kiyim-kechak, uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar, ommaviy axborot vositalari, biznes, xizmatlar, turizm kabi kengroq sanoat segmenti uchun vosita sifatida qabul qilingan[12].

Christian Rohrex va John Bodning yozishicha, veb-saytning uzoq muddatli muvaffaqiyati ko'pincha uning asosiy va tez-tez qarama-qarshi bo'lgan ehtiyojlarni muvozanatlash qobiliyatiga bog'liq, ya'ni pul ishlash uchun saytda reklama maydonini sotish zarurati va foydalanuvchilarning doimiy tashrifidan mamnun bo'lish zarurati[11].

Wachter, S tomonidan olib borilgan tadqiqotga ko'ra, internet ham tarqatish, ham aloqa kanali bo'lib, natijada o'zaro hamjamiyatni shakllantirish, reklamaning ochiqligi va solishtirilishiga yordam beradi[18]. Shunday qilib, mahsulot brendi onlayn reklamalar bilan ta'kidlanadi. Onlayn reklama tabiatan juda interaktiv bo'lib, sotuvchilar uchun yangi va mavjud auditoriyaga erishish uchun yangi va deyarli

cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadigan kuchli ustunlik sifatida paydo bo'ladi. Aksariyat sotuvchilar reklama uchun onlayn vositani afzal ko'rishadi, chunki bu reklama beruvchilarga o'zlarining reklamalari kundalik ravishda qanchalik yaxshi ishlashiga e'tibor qaratishlarini osonlashtiradi.

Anderson, S. P., va Gans, J. S tasdqilashicha, iste'molchining onlayn reklamaga munosabati o'tkazilgan empirik tadqiqotga ko'ra an'anaviy reklamaga o'xshaydi. Iste'molchining onlayn reklamaga e'tibori an'anaviy ommaviy axborot vositalariga o'xshaydi, faqat onlayn reklamadan foydalanish osonroq ko'rinadi[10].

Cabral, L., Haucap, J., Parker, G., Petropoulos, G., Valletti, T. and Van Alstyne, M.lar aytganidek, onlayn reklamani an'anaviy ommaviy axborot vositalari uchun to'g'ri variant sifatida ko'rib chiqish mumkin[15] va kirish hamda chastota onlayn reklama samaradorligini baholash uchun standart chora sifatida ishlaydi. Onlayn reklama sotuvchilarni kuchli aloqa qurollari bilan ta'minlaydi, bu esa samarali brandingni yaratishda muhim rol o'ynaydi.

NATIJALAR

Onlayn reklama an'anaviy reklama bilan solishtirganda interaktiv bo'lishning afzalliklariga ega. Ushbu vosita orqali iste'molchilar endi passiv oluvchilar emas, ular reklama beruvchining sheriklariga aylanadi. Agar iste'molchi onlayn reklamaga qiziqsa, reklamani diqqat bilan o'qib chiqadi, reklama ustiga bosadi, reklama beruvchining veb-saytiga o'tadi va mahsulot haqida batafsil ma'lumot oladi so'ngra hatto onlayn buyurtma qiladi. Shuning uchun onlayn reklamani mantiqiy va ishonchli reklama deb atash yaxshiroqdir.

Onlayn reklama geografik yoki vaqt cheklovlari bilan cheklanmagan ma'lumotni darhol nashr etishning asosiy afzalligiga ega. Onlayn reklama beruvchilar reklamalarni sozlashlari mumkin, bu esa iste'molchilarni yanada samaraliroq va aniqroq qilish imkonini beradi[16]. Masalan, AdWords, Yahoo! Qidiruv tizimi va Google AdSense reklamalarni tegishli veb-sahifalarda yoki tegishli qidiruv natijalari bilan birga ko'rsatish imkonini beradi.

Reklamani shaxsiylashtirish onlayn marketing uchun juda muhim va targeting reklama rivojlanishning keyingi bosqichiga olib chiqish imkonini beradi. Tinglovchilarning xususiyatlari, qiziqishlari va xatti-harakatlarini bilib, ularga eng mos mahsulot yoki xizmatlarni taklif qiladi. Afzalligi, ushbu marketing kanalidan foydalanib, hech qachon byudjetdan oshib ketilmaydi; limitga yetgandan so'ng, reklama platformasi reklamani ko'rsatishni to'xtatadi(1-rasm).

Aksariyat onlayn marketing strategiyalari maqsadlarga erishish uchun uzoq vaqt talab etadi. Masalan, SEO olti oy yoki undan ko'proq vaqtdan keyin kerakli natijalarni beradi. Bundan farqli o'laroq, targeting reklama shu yerda va hozir mijozlarni jalb qilishning ajoyib usuli hisoblanadi.

1-rasm. Targetting reklamasini targ'ib qilish usullari tahlili[2]

Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, reklama platformalari turli manbalardan ma'lumotlarni to'plashi mumkin. Ulardan eng keng tarqalgani veb-saytlardagi cookie-fayllardir. Cookie fayllar iste'molchilarning saytdagi harakatlari yoki xaridlari haqidagi ma'lumotlarni saqlaydigan va ularni CRM yoki uchinchi tomon xizmatlariga o'tkazadigan kichik fayllar hisoblanadi.

Dunyo aholisining yarmidan ko'pi har kuni internetdan foydalanadi. Odamlar qidiruv tizimlaridan foydalangan holda mahsulot va xizmatlarni qidiradi, ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib chiqadi, onlayn-do'konlarga tashrif buyuradi va hokazo. Targetting reklama biznesni onlayn targ'ib qilishning boshqa usullariga nisbatan ko'plab afzalliklarga ega[13].

Ushbu tadqiqot ishida targetting reklamasining bir nechta keng tarqalgan turlari ochib berildi. Biroq, reklama platformalari ko'proq imkoniyatlarni taklif qila oladi. Targetting reklama muvaffaqiyatining kaliti - bu ish faoliyatini kuzatib borish va o'z vaqtida o'zgartirishlar kiritishdir.

Ko'rib turganingizdek, brendlar o'z reklamalarini yo'naltirish uchun iste'molchi haqida juda ko'p ma'lumotlardan foydalanadilar. Maqsadli reklama o'sib borishi bilan onlayn platformalar o'z foydalanuvchilari haqida ko'proq ma'lumotlarni oladi va reklama beruvchilarga turli xil maqsadli yo'nalishlarni taklif qilishi mumkin (1-jadval).

1-jadval

Targetting reklama turlari tahlili[1]

Demografik maqsadlilik	Ushbu turdagi targetting reklama auditoriyaning demografik xususiyatlariga - yoshi, jinsi, ish haqi, millati va boshqalarga qaratilgan bo'ladi.
Xulq-atvorni nishonga olish	Ushbu turning asosi potentsial mijozlarning saytdagi xatti-harakatlari va xarid qilishidir. Platformalar foydalanuvchilar ko'rib chiqadigan narsalar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdi va unga muvofiq reklamalarni taqdim etadi.
Kontekstli maqsadlilik	Kontekstli maqsadlilik veb-sayt tarkibiga asoslangan reklamalarni ko'rsatishni nazarda tutadi. Misol uchun, nashriyot ota-onalar veb-saytida o'yinchoqlar reklamasini ko'rsatish kabi.

Geografik joylashuv	Ushbu tur potentsial xaridorning joylashgan joyiga e'tibor beradi.
Vaqtni belgilash	Ushbu reklamalar uchun asos foydalanuvchilar eng yuqori onlayn faollikni ko'rsatadigan davrlardir. Masalan, odamlar odatda ishdan uyga qaytayotganda, 16:00 dan 20:00 gacha reklamalar paydo bo'ladi.
Qurilmani nishonga olish	Reklamachilar foydalanadigan qurilmaga qarab potentsial mijozlarni nishonga olishadi.

Targetting reklama reklama beruvchining targ'ib qilayotgan mahsuloti yoki shaxsiga asoslanib, ma'lum xususiyatlarga ega bo'lgan auditoriyaga qaratilgan internet reklama turi hisoblanadi. Savdo korxonasining faoliyatini samarali baholash va tahlil qilish uchun Facebook ko'rsatmalariga amal qilish kerak.

Ushbu tadqiqot ishida targetting reklamasining bir nechta keng tarqalgan turlari ochib berildi. Savdo korxonasining faoliyatini samarali baholash va tahlil qilish uchun Facebook ko'rsatmalariga amal qilish kerak.

2-jadval

Facebook ijtimoiy tarmog'ida targetting reklamasini joylashtirish usuli tahlili[1]

Maqsadni tanlash	Savdo korxonasini Facebook sahifasida reklama qilishni tanlash, veb-saytga ko'proq tashrif buyuruvchilar va yetakchilarni jalb qilish yoki biznesni mahalliy darajada targ'ib qilish mumkin, kontentning alohida turlarini ham reklama qilish mumkin.
Reklama yaratish	Facebook video, bitta rasm, slayd-shoudan foydalanish imkonini beradi. Ko'proq natija olish uchun Facebook reklamalarini yaratish bo'yicha qo'llanmaga amal qilish kerak.

O'z auditoriyasini aniqlash	Facebook geografik joylashuvdan tortib o'xshash auditoriyagacha bo'lgan ko'plab maqsadli variantlardan birini tanlash imkonini beradi.
Davomiyligi va byudjetini aniqlash	Tizim tanlangan parametrlar bilan kampaniyaning taxminiy natijalarini ko'rsatadi.

Potensial mijozlarni izlash, ularni jalb qilish va saqlab qolish maqsadida targetting reklama tarqatish usuli xaridorlarning demografik ma'lumotlarini to'plash va tahlil qilish yo'llari orqali takomillashtirilgan[7]. Xuddi shu tarzda Instagram, Tik Tok, You Tube kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham potensial mijozlarning demografik ma'lumotlaridan foydalanib targetting reklamasini qo'llash korxonaga uchun ajoyib natijalarni qo'lga kiritishga asos bo'ladi.

MUHOKAMA

Sayt reklama ko'rsatmagan paytdagiga qaraganda foydalanuvchilar ko'proq salbiy xatti-harakatlarni qabul qilishlari haqidagi tasdiqni aniq qo'llab-quvvatlaydi.

Ko'rinib turibdiki, reklamalar sayt tarkibini saqlashga xalaqit berayotgandek tuyuladi va reklama xususiyatlari ham sayt va reklama mazmunini saqlab qolishda muhim ta'sir ko'rsatadi. Onlayn reklamalar saytni ham, reklama mazmunini ham qalqib chiquvchi reklamalarga qaraganda aniqroq eslab qolishga imkon beradi, bu eng qiziq, chunki bu reklama oynasini yopish harakati foydalanuvchilarni saytdan chalg'itadi va bundan tashqari, u foydalanuvchilarga qisqa vaqt ichida ko'rinadi. Reklamalar sayt mazmunidan keskin farq qilsa, ular nazariy jihatdan ko'proq harakatni rag'batlantiradilar, chunki foydalanuvchilar muhim maqsadni bajaradilar va foydalanuvchilar veb-sayt haqida ham, reklama haqida ham ko'proq eslashadi.

Va nihoyat, saytlardagi qalqib chiquvchi reklamalar salbiy deb hisoblanishi ham aniq. Foydalanuvchilar e'tiborlarini reklamalar joylashgan qalqib chiquvchi oynalarni yopishga qaratib, qidiruv ishlarida to'sqinlik qilmaslikni afzal ko'rishadi.

XULOSA

Onlayn reklamaning samaradorligi shundan iboratki, bunda yosh guruhlari bo'yicha reklama berish shart emas. Har qanday omil o'ziga xos to'siqlarsiz odamlarni ishontirishi mumkin. Onlayn reklama samaradorligi qanchalik kuchli bo'lsa, xarid shunchalik ko'p bo'ladi va shunga mos ravishda elektron tijorat va elektron tijorat o'rtasidagi munosabatlar ham shunchalik ko'p bo'ladi.

Shunday qilib, reklamani “juda qizg'in, foydalanish mumkin bo'lgan, amalga oshirish mumkin bo'lgan va ishonchli axborot-ko'ngilochar reklama” deb atash mumkin, shuningdek, iqtisodiy jihatdan bezovtalanishga olib kelishi mumkin bo'lgan salbiy narsalardan qochish orqali ishonchli bo'ladi.

Iste'molchilar va sotuvchilarning o'zaro bog'liqligi texnologiya tomonidan osonlashtiriladi va ayniqsa internet elektron tijoratning texnologik jihatdan rivojlangan davrida muhim rol o'ynaydi. Maqsadli iste'molchilarga mahsulot/xizmatlar to'g'risidagi ma'lumotni onlayn reklama orqali tarqatish iste'molchining idrokiga ta'sir qiladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, iste'molchilar onlayn reklama bilan bog'liq bo'lgan hujumlar/bosqinlarni idrok etadilar. Iste'molchilar odatda onlayn reklamani foydali deb biladi, lekin ular onlayn reklamani yoqtirmaydi. Bu gazeta, radio va televidenie kabi an'anaviy ommaviy axborot vositalarida reklamaga bo'lgan e'tiqodlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu tadqiqotning hissasi onlayn reklamaning rolini va uning iste'molchilar idrokidagi samaradorligini ta'kidlashdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 yanvar 2022 yildagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” PF-60-son farmoni <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

2. Ilmiy adabiyotlarni umumlashtirish orqali muallif ishlanmasi.

3. Егоров, Ю. Н. Основы маркетинга: учебник / Ю.Н. Егоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 292 с.

4. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - 15-е изд. - СПб: Питер, 2018. - 848 с.

5. Robin Farewell, (2008) “Web banner ads fit in new marketing mix”, Business Journal Serving Southern Tier, CNY, 11/09/98, Vol.12 issue 23, p27
6. DeKay, S.H. (2009). Focus on Business Practices: Are Business-Oriented Social Networking Web Sites Useful Resources for Locating Passive Jobseekers? Results of a Recent Survey, Business Communication Quarterly 72 , 101-105.
7. Gangadharbatla, H. (2008), Facebook Me: Collective SelfEsteem, Need to Belong, and Internet Self-Efficacy as Predictors of the iGeneration's Attitudes toward Social Networking Sites, Journal of Interactive Advertising 8, 5-15.
8. ACCC, 2021, Digital advertising services inquiry. Available at: <https://www.accc.gov.au/focusareas/inquiries-ongoing/digital-advertising-services-inquiry>. [last accessed: 21.04.2021].
9. Amiot, E., 2020, Digital Advertising in France Weakened by the Pandemic, Syndicat des Régies Internet (SRI). Available at: <https://www.oliverwyman.com/ourexpertise/insights/2020/sep/digitaladvertisingin-france-weakened-by-the-pandemic.html>. [last accessed: 12.04.2021].
10. Anderson, S. P., & Gans, J. S., 2011, ‘Platform siphoning: Ad-avoidance and media content’, American Economic Journal: Microeconomics, 3(4), 1-34.
11. Article 29 Data Protection Working Party, 2018, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, 3 October 2018, WP251rev.01, p. 15.
12. Bourguignon, C., 2020, La vente en ligne transfrontalière de médicaments au sein de l’Union européenne, D.C.C.R., 2020/2, n° 127.
13. Brave, 2020, Europe’s governments are failing the GDPR – Brave’s 2020 report on the enforcement capacity of data protection authorities. Available at: <https://brave.com/wp-content/uploads/2020/04/Brave-2020-DPA-Report.pdf>.
14. Cai, Y., Yee, G. O., Gu, Y. X., & Lung, C. H., 2020, ‘Threats to online advertising and countermeasures: A technical survey’, Digital Threats: Research and Practice, 1(2), 1-27.

15. Cabral, L., Haucap, J., Parker, G., Petropoulos, G., Valletti, T. and Van Alstyne, M., 2021, The EU Digital Markets Act, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-76-29788-8 (online)

16. Onlinemarketing.de, 2020, Welche Auswirkungen hat die Abschaffung von ThirdParty Cookies auf die Werbebranche? Available at: <https://onlinemarketing.de/unternehmensnews/google-third-partycookies-blockieren-folgen>. [last accessed: 20.04.2021].

17. Wachter, S., 2019, Affinity Profiling and Discrimination by Association in Online Behavioural Advertising, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 35, No. 2.

18. <https://www.statista.com/study/82777/internet-advertising-worldwide/>

REFERENCES

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 "New Development Strategy of Uzbekistan for 2022-2026" No. PF-60 <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

2. Egorov, Yu. N. Osnovy marketinga: uchebnik / Yu.N. Egorov. - 2-e., pererab. i dop. - Moscow: INFRA-M, 2021. - 292 p.

3. Kotler, F. Marketing management / F. Kotler, K. L. Keller. - 15th izd. - Spb: Peter, 2018. - 848 p.